

PENDIDIKAN ISLAMI DAN RADIKALISME

Oleh: Hasbullah

Masih ingat di benak kita bersama beberapa kejadian-kejadian teror di berbagai belahan dunia saat ini sudah sangat menakutkan ummat manusia. Misalnya kejadian tragedi penembakan dan ledakan terjadi di Paris, Prancis, Jumat malam, 13 November 2015, yang menewaskan ratusan orang. Teror-teror tersebut dibuat dan diciptakan bahkan memvonis kelompok-kelompok islam radikal yang dalam hal ini tertuju pada kelompok ISIS. Banyak faktor penyebab mengapa teror tersebut dilakukan tetapi penulis tidak membahas apa penyebabnya. Terlepas dari itu, tidak mustahil teror-teror ini bisa jadi akan terjadi dilingkungan kita alias di negara Indonesia. Perlu tindakan preventif yang harus dilakukan untuk menghindari tindakan-tindakan yang radikal tersebut.

Pendidikan Islami

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan orang dewasa untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia. Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Saat ini tantangan terbesar dunia pendidikan adalah bagaimana mencetak sumber daya menjadi manusia yang cerdas dan bermoral. Akan tetapi dengan deras perkembangan teknologi dan informasi serta tidak dapat diserapnya dengan bijak membuat sebagian perilaku yang tidak sesuai budi pekerti dan moral yang berlaku. Salah satu penyebab rendahnya moral atau ahlak generasi saat ini adalah kurangnya perhatian dalam pendidikan terhadap perkembangan moral, serta pemberian contoh perilaku dan moral yang ditunjukkan masih kurang. Kecenderungan pendidikan hanya mentransfer ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam ilmu pengetahuan tersebut, apalagi kondisi pembelajaran saat ini sangat berorientasi pada perolehan hasil berupa angka-angka guna mencapai standarisasi tingkat pendidikan dan kelulusan.

Sekolah sebagai lembaga di bidang pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi merupakan tempat untuk merubah perilaku dan membentuk manusia Indonesia yang bermoral dan berilmu. Berkenaan dengan pendidikan maka pasti menyangkut pula masalah lingkungan tempat pendidikan itu dilaksanakan. Lingkungan pendidikan yang dimaksud sering disebut dengan tri pusat pendidikan yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dan berperan dalam mengembangkan semua potensi baik aspek pengetahuan, aspek sikap maupun aspek ketrampilan.

Ki Hajar Dewantara mengatakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak maksudnya yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk menumbuhkan sumber daya manusia yang bermoral dan berakhlak untuk mencapai

keselamatan dan kebahagiaan diperlukan suatu pendidikan yang baik yang menurut penulis pentingnya menanamkan pendidikan islami. Pendidikan islami sangat dibutuhkan untuk mengwujudkan manusia yang berkaraktar dan bertanggungjawab dalam masyarakat. Yusuf Qardlawi mengatakan proses arahan dan bimbingan untuk mewujudkan manusia seutuhnya; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilannya sehingga mereka siap menjalani kehidupan dengan baik di manapun dan kapan pun berdasarkan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam memberikan perhatian secara memadai terhadap eksistensi manusia. Manusia dalam pendidikan Islam diperlakukan sebagai makhluk yang memiliki unsur jiwa dan raga. Ia mempunyai organ-organ kognitif semacam hati, intelek (akal) dan kemampuan-kemampuan fisik. Organ-organ ini ialah yang diarahkan dan dibimbing dalam pendidikan Islam hingga menjadi pribadi yang utuh.

Oleh karena itu, sifat radikalisme yang timbul pada diri seseorang bisa diminimalisasi bila nilai-nilai islam yang general di tanamkan dalam pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun pendidikan formal. Menurut hemat penulis ada beberapa hal yang perlu di tanamkan pada diri seseorang adalah akhlak untuk menuju perilaku yang manusiawi terhadap sesama manusia, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, dan terhadap orang lain di tengah-tengah masyarakat. Akhlak ini sangat penting artinya karena sikap dan perilaku terkait dengan hubungan antar sesama ini yang tampak di permukaan yang sering dinilai oleh masyarakat pada umumnya. Proses pembentukan akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia akan terwujud secara kokoh dalam diri seseorang apabila setiap empat unsur yaitu daya akal, daya marah, daya syahwat dan daya keadilan, ke tahap yang seimbang dan adil sehingga tiap satunya boleh dengan mudah mentaati kehendak syarak dan akal. Akhlak mulia yang dimiliki oleh orang yang berilmu pengetahuan maka akan dapat menyelamatkan dunia dari teror, kekerasan, kebencian, perang dengan sesama.

Kedua yang perlu di tanamkan adalah Nilai kemanusiaan. Nilai Kemanusiaan (*Human Values*) merupakan nilai-nilai yang sifatnya universal dan dapat dikembangkan untuk membentuk karakter seseorang. Nilai-Nilai Kemanusiaan ini terdiri dari kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang dan tanpa kekerasan. Seharusnya dengan munculnya Kurikulum 2013 yang menekankan pengembangan sikap (karakter), maka tugas guru tidak hanya sebagai *transfer knowledge* saja tetapi juga berkewajiban membentuk karakter para siswanya. Sehingga siswa tidak hanya memiliki kompetensi intelektual saja tetapi juga cerdas dalam berkarakter. Nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa diajarkan, mereka harus dibangkitkan dari dalam diri siswa. Transformasi seseorang tidak bisa terjadi hanya melalui pengajaran, tetapi dapat dicapai melalui upaya-upaya membangkitkan kesadaran diri (*selfrealization*), yaitu bila nilai-nilai itu muncul dari dalam siswa

Bilaman ahklah mulia tertanam pada diri seseorang yang dibarengi dengan nilai-nilai kemanusiaan maka tujuan pendidikan islam tercapai seperti yang di utarakan Prof. Dr. Umar Moh. Al Syaibani bahwa tujuan pendidikan Islam adalah perubahan yang diusahakan dalam proses pendidikan untuk membaut individu menjadi lebih baik dalam tingkah laku, dari kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakat, serta pada alam sekitar dimana individu itu hidup atau pada proses

pendidikan itu sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu kegiatan asasi dan sebagai proporsi di antara profesi asasi dalam masyarakat.

Alangkah indahnyanya dunia ini bila terjadi kedamaian tanpa adanya kekerasan dan teror antar sesama. Oleh karena itu pendidikan islam yang universal sangat penting untuk di dengungkan untuk seluruh ummat manusia di dunia sehingga hak hidup setiap orang bisa dipenuhi. Akhlak dan nilai kemanusiaan sangat penting dan segera ditanamkan dalam pendidikan baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun pendidikan di pondok pesantren maupun pendidikan formal.

****Penulis Adalah Mahasiswa Program Doktor Universitas Negeri Jakarta***